

Comparaison de neuf architectures CNN dans DeepLabCut pour l'analyse de la capacité préhensive chez la souris

Valentin Fernandez¹, Landoline Bonnin², Afsaneh Gaillard¹, et Christine Fernandez-Maloigne³

¹ LNEC INSERM U1084, Université de Poitiers, France

² LMA CNRS UMR 7348, Université de Poitiers, France

³ XLIM CNRS UMR 7252, Université de Poitiers, France

`christine.fernandez@univ-poitiers.fr`

Résumé. L'analyse automatique de la motricité fine chez la souris constitue un enjeu majeur pour l'étude des déficits moteurs et de la récupération fonctionnelle. Le test du staircase impose des contraintes fortes aux algorithmes d'estimation de pose en raison de mouvements de faible amplitude, de transitions rapides et d'occlusions fréquentes. Nous proposons un cadre de benchmarking unifié pour comparer neuf architectures CNN de DeepLabCut selon la précision spatiale, la stabilité temporelle, la robustesse aux occlusions et le coût computationnel. Appliqué à une tâche de préhension en vue latérale chez des souris intactes ou présentant une lésion du cortex moteur, ce cadre met en évidence la supériorité des modèles multi-échelles, qui offrent le meilleur compromis entre précision, robustesse et efficacité.

Mots-clés : neurosciences computationnelles ; évaluation neurocomportementale automatique ; réseaux de neurones convolutifs ; estimation de pose sans marqueur ; analyse cinématique ; lésions du cortex moteur ; DeepLabCut.

Abstract. The automatic analysis of fine motor skills in mice is essential for studying motor deficits and functional recovery. The staircase test places strong constraints on pose estimation algorithms because of low-amplitude movements, rapid transitions and frequent occlusions. We propose a unified benchmarking framework to compare nine DeepLabCut CNN architectures according to spatial accuracy, temporal stability, occlusion robustness and computational cost. Multi-scale models offer the best trade-off between accuracy, robustness and efficiency.

Keywords: computational neuroscience ; automatic neurobehavioral assessment ; convolutional neural networks ; markerless pose estimation ; kinematic analysis ; motor cortex lesions ; DeepLabCut.

1 Introduction

La quantification précise des comportements moteurs fins chez la souris constitue un enjeu majeur pour l'étude des mécanismes de contrôle moteur, la caractérisation des déficits neurologiques et l'évaluation de la récupération fonctionnelle après lésion corticale. Parmi les paradigmes existants, le test staircase, ou échelle de Montoya [1], constitue une référence expérimentale pour mesurer la dextérité et l'utilisation volontaire des doigts chez la souris. L'animal doit atteindre et saisir des granulés alimentaires (*pellets*) placés sur des marches latérales de hauteurs différentes, ce qui permet de caractériser la coordination, l'amplitude articulaire et les stratégies de compensation. Toutefois, la faible amplitude des mouvements, les transitions rapides et les occlusions fréquentes dues à la géométrie du dispositif rendent son analyse automatique particulièrement complexe [2,3].

Ces dernières années, les approches d'estimation de pose sans marqueurs, telles que DeepLabCut, ont profondément transformé l'analyse comportementale en permettant le suivi de points anatomiques définis par l'utilisateur grâce à l'apprentissage profond et au transfert d'apprentissage appliqué aux réseaux de neurones convolutifs (CNN) [4]. Ces outils ont démontré leur efficacité dans une grande variété de contextes, de la locomotion [5] aux interactions sociales [6] et à la fonction préhensive [7]. Toutefois, leurs performances dépendent fortement de l'architecture CNN utilisée pour l'extraction des caractéristiques. Les architectures disponibles, telles que ResNet [8], MobileNetV2 [9], EfficientNet [10] et DLCRNet [11], présentent des compromis distincts entre précision, robustesse aux occlusions et coût computationnel.

Malgré l'adoption croissante de ces outils, il existe encore peu de recommandations permettant de choisir de manière éclairée l'architecture la plus adaptée à des comportements moteurs fins comme la préhension digitale sous occlusion. Pour répondre à cette lacune, nous proposons un cadre de benchmarking unifié permettant d'évaluer systématiquement neuf architectures DeepLabCut dans un contexte d'évaluation motrice fortement contraint par les occlusions, selon quatre dimensions complémentaires : précision spatiale, stabilité temporelle, robustesse aux occlusions et coût computationnel.

2 Méthodes

L'étude a été conduite sur des souris C57BL/6 adultes, âgées de 8 à 12 semaines, réalisant la tâche staircase de préhension de *pellets* placés sur des marches latérales. Une lésion unilatérale du cortex M1 a été induite chez un sous-groupe afin d'examiner la capacité des modèles d'estimation de pose à détecter les altérations motrices associées. Toutes les procédures expérimentales ont été approuvées par le comité d'éthique compétent (autorisation APAFIS n° 43824-2023061416402730 v4).

Les séances de préhension ont été enregistrées en vue latérale à l'aide d'une caméra RGB haute résolution, à 60 fps et 1280×1024 pixels. Cette configuration permet de visualiser précisément le positionnement de la patte, les phases d'approche et de saisie des *pellets*, ainsi que la géométrie complète de la structure staircase. Elle génère toutefois des occlusions fréquentes dues aux parois latérales et aux interactions rapides entre les doigts et le *pellet*. Le pipeline complet d'analyse automatique via DeepLabCut est présenté figure 1.

Un ensemble de séquences vidéo représentatives de la variabilité comportementale a été sélectionné pour l'annotation manuelle. Au total, 10 vidéos ont été utilisées, correspondant à 5 souris contrôles et 5 souris avec lésion M1. Grâce à l'interface DeepLabCut, 20 à 40 images par vidéo ont été extraites et annotées en mentionnant la position des doigts (digits 2 à 5), du *pellet*, du poignet, ainsi que plusieurs repères structurels du dispositif. Une augmentation de données a été appliquée

par rotations légères ($\pm 10^\circ$), variation de luminosité/contraste, flou et bruit gaussien. La base annotée a été divisée en trois sous-ensembles : entraînement (70%), validation (15%) et test (15%). Tous les modèles ont été entraînés sur les mêmes 3000 images annotées sur un ordinateur équipé d'un GPU NVIDIA QUADRO T1000, avec un taux d'apprentissage de 1×10^{-4} , 200 époques et 250 000 itérations.

FIGURE 1 – Pipeline de DeepLabCut pour l’analyse automatique de la tâche staircase.

Neuf architectures convolutives disponibles dans DeepLabCut ont été comparées de manière systématique. Les architectures ResNet (50, 101 et 152 couches), MobileNetV2 et EfficientNet-B0/B3 correspondent à des modèles CNN largement utilisés en vision par ordinateur. Les modèles DLCRNet, dans leurs versions `ms5`, `stride16_ms5` et `stride32_ms5`, reposent sur une approche multi-échelle conçue pour améliorer la localisation de structures fines dans des contextes avec occlusions ou variations rapides d’échelle. Toutes les architectures ont été entraînées avec les mêmes hyperparamètres et le même protocole d’annotation afin de garantir une comparaison équitable.

L’évaluation repose sur plusieurs indicateurs complémentaires : RMSE pour la précision spatiale, PCK@5px pour la stabilité des points prédits, mAP pour la précision moyenne globale, score de robustesse à l’occlusion défini comme le ratio entre PCK sur images occluses et PCK sur images visibles, ainsi que FPS et mémoire GPU utilisée (VRAM) pour le coût computationnel.

3 Résultats et discussion

Les neuf architectures CNN ont été évaluées sur l’ensemble des métriques définies précédemment. Le tableau 1 récapitule les résultats obtenus. Dans notre contexte, les métriques les plus pertinentes

sont le RMSE, le PCK@5px et l’Occlusion_Robustness, car le *pellet* et les doigts sont de petits objets et la vue latérale staircase induit des masquages fréquents. Le mAP complète utilement le RMSE car il pénalise davantage les erreurs ponctuelles importantes, fréquentes lors d’occlusions.

TABLE 1 – Valeurs des métriques d’évaluation pour chaque architecture CNN de DeepLabCut.

Architecture	RMSE	PCK@5px	mAP	FPS	VRAM	Occ. Rob.
ResNet-50	3.21	93.70	88.58	56	3.79	2.90
ResNet-101	3.13	93.90	89.55	45	4.40	2.94
ResNet-152	2.93	94.68	88.82	36	5.06	3.34
MobileNetV2	3.58	90.73	84.73	74	2.64	2.33
EfficientNet-B0	3.40	92.57	85.81	58	3.25	2.69
EfficientNet-B3	3.04	94.85	89.70	42	4.61	3.25
DLCRNet_ms5	2.80	95.91	91.07	36	5.26	4.80
DLCRNet_stride16_ms5	2.93	95.15	90.84	34	4.87	4.13
DLCRNet_stride32_ms5	3.02	94.54	88.80	48	4.12	3.76

Les modèles DLCRNet se distinguent significativement des autres architectures en termes de précision spatiale, avec des valeurs de RMSE plus faibles et une proportion plus élevée de points correctement prédits. Le modèle DLCRNet_ms5 atteint ainsi la meilleure précision globale, avec des estimations stables des positions digitales et une localisation robuste du *pellet*, même dans des contextes d’occlusion partielle. À l’inverse, des architectures plus légères comme MobileNetV2 ou EfficientNet-B0 présentent une erreur spatiale plus élevée et une sensibilité accrue aux masquages latéraux. Ces résultats confirment que la prise en compte explicite des informations multi-échelles est déterminante pour la reconstruction fiable de trajectoires biomécaniques fines.

Les résultats mettent également en évidence des différences de robustesse aux occlusions. Les architectures multi-échelles de type DLCRNet maintiennent des performances stables lorsque les doigts ou le *pellet* sont temporairement masqués par les parois du dispositif ou par des mouvements rapides. En comparaison, les ResNet, bien que relativement performants en l’absence d’occlusion, présentent une dégradation plus notable. Les modèles multi-échelles combinent des champs réceptifs de tailles différentes permettant de capturer simultanément les détails locaux (doigts, *pellet*) et le contexte global de la patte, propriété particulièrement pertinente dans la tâche staircase.

L’analyse du coût computationnel révèle des compromis entre précision et vitesse. MobileNetV2 reste l’architecture la plus rapide en inférence, tandis que les versions profondes des ResNet sont plus coûteuses en calcul et en mémoire. Les modèles DLCRNet, bien que plus exigeants que MobileNet ou EfficientNet, conservent des performances en temps réel satisfaisantes sur un GPU standard, en particulier dans leur version `stride16_ms5`, qui offre un équilibre intéressant entre rapidité, précision et robustesse.

L’ensemble des résultats du tableau 1, illustré par la figure 2, montre que la capacité à capturer des informations multi-échelles constitue un élément déterminant pour l’analyse de la tâche staircase, où les mouvements digitaux sont rapides, de faible amplitude et fréquemment occlus. Les modèles DLCRNet surpassent ainsi les architectures plus classiques, permettant l’obtention de trajectoires suffisamment stables pour être exploitées dans des analyses cinématiques détaillées, notamment pour l’étude des stratégies compensatoires post-lésion.

FIGURE 2 – Score global normalisé des architectures CNN de DeepLabCut.

À notre connaissance, peu d'études se sont intéressées explicitement au choix de l'architecture CNN dans DeepLabCut [12]. Lauer *et al.* ont introduit DLCRNet dans le contexte de la pose multi-animal et ont montré que cette famille de réseaux multi-échelles surpasse les *backbones* résiduels classiques pour le suivi simultané de plusieurs individus dans des situations complexes [11]. Plus récemment, Farahnakian *et al.* ont évalué plusieurs architectures profondes pour l'estimation de pose de truies et de porcelets en condition de mise bas libre, en se focalisant principalement sur la capacité de généralisation et la robustesse sur des données d'élevage [13]. Cependant, ni ces travaux ni les recommandations générales proposées par l'équipe DeepLabCut sur son wiki [14] ne traitent spécifiquement de la préhension digitale fine après lésion corticale chez la souris. Dans ce contexte, notre travail se distingue comme un benchmark appliqué à la tâche staircase en combinant précision spatiale, robustesse aux occlusions, coût computationnel et pertinence cinématique.

4 Conclusion

Cette étude propose une évaluation comparative systématique de neuf architectures CNN intégrées à DeepLabCut pour estimer la pose lors de la tâche staircase chez la souris. Les résultats montrent que les modèles DLCRNet, qui intègrent l'information visuelle à différentes échelles, surpassent les architectures plus classiques telles que ResNet, MobileNet ou EfficientNet, en particulier dans les situations comportant des occlusions ou des mouvements articulaires de très faible amplitude. Les trajectoires obtenues avec DLCRNet_ms5 et DLCRNet_stride16_ms5 sont suffisamment précises et stables pour permettre des analyses cinématiques fines, essentielles à l'étude des stratégies compensatoires post-lésion. Compte tenu du compromis entre précision, robustesse et temps d'inférence, DLCRNet_ms5 apparaît comme l'architecture la mieux adaptée à une utilisation à grande échelle dans des pipelines automatisés d'analyse comportementale. Cette étude met en évidence l'importance du choix de l'architecture CNN pour garantir la fiabilité des analyses cinématiques issues de l'estimation de pose sans marqueur. Les modèles DLCRNet apparaissent comme les plus adaptés à l'analyse de la préhension fine dans des contextes contraints par les occlusions. Ces résultats ouvrent des perspectives pour le développement de pipelines automatisés robustes en neurosciences comportementales.

À l'avenir, il sera pertinent d'évaluer la généralisation de ces conclusions à d'autres tâches de

motricité fine, notamment celles impliquant des mouvements tridimensionnels ou des vues obliques. L'intégration de modèles spatio-temporels, comme des architectures Transformer ou des réseaux vidéo 3D, pourrait également améliorer la capture de la dynamique et la robustesse aux occlusions. La mise à disposition d'un jeu de données ouvert et d'un protocole de benchmarking standardisé constituerait enfin une étape importante pour permettre des comparaisons plus larges au sein de la communauté.

Références

1. C. P. Montoya, L. J. Campbell-Hope, K. D. Pemberton et S. B. Dunnett. The “staircase test” : a measure of independent forelimb reaching and grasping abilities in rats. *Journal of Neuroscience Methods*, 36(2-3) :219–228, 1991.
2. I. Q. Wishaw et S. M. Pellis. The structure of skilled forelimb reaching in the rat : a proximally driven movement with a single distal rotatory component. *Behavioural Brain Research*, 41(1) :49–59, 1990.
3. M. Skrobot, R. Sa, J. Walter, A. Vogt, R. Paulat, J. Lips, L. Mosch, S. Mueller, S. Dominiak, R. Sachdev, P. Boehm-Sturm, U. Dirnagl, M. Endres, C. Harms et N. Wenger. Refined movement analysis in the staircase test reveals differential motor deficits in mouse models of stroke. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 44(9) :1551–1564, 2024.
4. A. Mathis, P. Mamidanna, K. M. Cury, T. Abe, V. N. Murthy, M. W. Mathis et M. Bethge. DeepLabCut : markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. *Nature Neuroscience*, 21(9) :1281–1289, 2018.
5. T. Nath, A. Mathis, A. C. Chen, A. Patel, M. Bethge et M. W. Mathis. Using DeepLabCut for 3D markerless pose estimation across species and behaviors. *Nature Protocols*, 14(7) :2152–2176, 2019.
6. T. D. Pereira, D. E. Aldarondo, L. Willmore, M. Kislin, S. S.-H. Wang, M. Murthy et J. W. Shaevitz. Fast animal pose estimation using deep neural networks. *Nature Methods*, 16(1) :117–125, 2019.
7. A. Bova, K. Kernodle, K. Mulligan et D. Leventhal. Automated rat single-pellet reaching with 3-dimensional reconstruction of paw and digit trajectories. *Journal of Visualized Experiments*, 149 :e59979, 2019.
8. K. He, X. Zhang, S. Ren et J. Sun. Deep Residual Learning for Image Recognition. Dans *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 770–778, 2016.
9. M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov et L.-C. Chen. MobileNetV2 : Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. Dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4510–4520, 2018.
10. M. Tan et Q. V. Le. EfficientNet : Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. Dans *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*, pages 6105–6114, 2019.
11. J. Lauer, M. Zhou, S. Ye, W. Menegas, S. Schneider, T. Nath, M. M. Rahman, V. Di Santo, D. Soberanes, G. Feng, V. N. Murthy, G. Lauder, C. Dulac, M. W. Mathis et A. Mathis. Multi-animal pose estimation, identification and tracking with DeepLabCut. *Nature Methods*, 19(4) :496–504, 2022.
12. DeepLabCut Benchmark. Official benchmark datasets and model performance. Ressource en ligne.
13. F. Farahnakian, S. Björkman et al. Pose estimation of the sow and piglets during free farrowing using deep learning. *Computers and Electronics in Agriculture*, 223 :109043, 2024.
14. Mathis Lab / DeepLabCut developers. What neural network should I use ? Trade-offs, speed, performance, and considerations. DeepLabCut Wiki, GitHub, 2021.